

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР
ТАШКИЛОТИНИНГ “ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
РЕЙТИНГИ”ДА ТУТГАН ЎРНИ**

¹Холов Ақтам Хатамович ²Нурмуродов Зафаржон Нурмуродович

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви, академияси “Бошқарувда АКТ” кафедраси мудирини, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент ²Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги ҳузуридаги Ахборотлаштириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат бўйича инспекцияси Қашқадарё вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи

zafargis@umail.uz +998 99 663 84 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138185>

Аннотация. Мақолада Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси (ЭҲРИ) ташиқил этувчи учта таркибий индекслар электрон ҳукуматга доир кенг миқийсдаги мавзуларни қамраб олади. Шунингдек, электрон ҳукуматни ривожлантириш масалалари ҳамда ҳудудларини рақамлаштириш, давлат ахборот тизимлари ва электрон хизматларни жорий этиш очиб берилган ва уни жорий этиш бўйича таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: Ривожланиш индекси, Рақамли Иқтисодиёт, “Электрон Ҳукумат”, Рақамлаштириш, статистик кўрсаткичлар.

Аннотация. В статье три компонента индекса, составляющие индекс развития электронного правительства (ИРЭП), охватывают широкий спектр тем электронного правительства. Также раскрыты вопросы развития электронного правительства и цифровизации территорий, внедрения государственных информационных систем и электронных сервисов и представлены предложения по его реализации.

Ключевые слова: Индекс развития, Цифровая экономика, “Электронное правительство”, Цифровизация, статистические показатели.

Abstract. In the article, the three component indices that make up the E-Government Development Index cover a wide range of e-government topics. Also, issues of e-government development and digitization of territories, implementation of state information systems and electronic services are revealed and proposals for its implementation are presented.

Keywords: Development Index, Digital Economy, “Electronic Government”, Digitization, statistical indicators

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида очиқлик, халқаро иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши юртимизда саноат тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага чиқарди. Бунга мамлакатимиз ташқи савдо ҳажмининг ўсишини мисол қилиб келтириш мумкин. “Электрон ҳукумат”, “электрон бошқарув”, “телекоммуникация”, “интернет”, “веб-сайт” каби юзлаб иборалар ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланди.

Мамлакатимизни 2017 — 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва

жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди.[1]

Шунингдек, инсон ҳуқуқларини таъминлаш, давлат органларининг ҳисобдорлиги ва очиқлигини кучайтириш ҳамда фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг роли, аҳоли ва жамоат бирлашмаларининг сиёсий фаоллигини ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди.

Сўнги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.

Давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти бошқаруви самарадорлигини оширишда “Электрон ҳукумат” деб аталадиган тизимни жорий этиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у моҳиятан замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланишга асосланган давлат ва аҳоли ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик тизимидир. Бу борада интернет давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, улардан фойдаланиш қулайлиги ва уларни олиш қулайлигини таъминлайди. “Электрон ҳукумат”нинг шаклланиши бир вақтнинг ўзида бир нечта мақсадларни кўзлайди:

- Фуқаролар ва ташкилотларга кўрсатиладиган давлат ва коммунал хизматларнинг қулайлиги ва сифатини ошириш, хизмат кўрсатишнинг ягона стандартларини жорий этиш, шунингдек, ҳужжатларни расмийлаштириш учун зарур бўлган вақтни қисқартириш;

- Давлат ва маҳаллий давлат ҳокимият органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотнинг шаффофлигини ошириш, шунингдек, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ушбу ахборотдан фойдаланиш қулайлигини таъминлаш.

- Давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти бошқаруви жараёнларининг сифатини шунингдек, ҳудуд аҳолиси билан қайта алоқани кенгайтириш, жумладан, ахборот-таҳлил марказлари томонидан таҳлилий тадқиқотлар учун катта ҳажмдаги ахборот мавжудлиги ҳисобига амалга ошириш.

“Электрон ҳукумат” тизими анъанавий ҳукуматнинг алоҳида қўшимчаси ёки ўхшаши эмас, балки давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг аҳоли эҳтиёжларига тўлиқ жавоб берадиган замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланган ҳолда давлат ва аҳоли ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг мутлақо янги замонавий усулини белгилаб беради. Бу замонавий ахборот жамияти эҳтиёжларига тўлиқ жавоб беради. “Электрон ҳукумат” давлат бошқаруви тизимидаги ўзаро ҳамкорликнинг 3 та йўналишини ўз ичига олади:

- давлат тузилмалари ва мамлакат фуқаролари ўртасида.
- ҳукумат ва хусусий компаниялар ўртасида.
- турли давлат тузилмалари ва бошқарув даражалари ўртасида

Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси (ЭХРИ) Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан мамлакатларнинг миллий электрон ҳукумат тизимининг ривожланганлик даражасини белгилаш учун қўлланилади. ЭХРИни ташкил этувчи учта таркибий индекслар электрон ҳукуматга доир кенг миқёсдаги мавзуларни қамраб олади:

Индекс 3 та индикатор бўйича ҳисоблаб чиқарилади:

1. Онлайн хизматлар индекси (ОХИ);
2. Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (ТИИ);
3. Инсон капиталининг индекси (ИКИ).

Онлайн хизматлар индекси (ОХИ) ҳукуматнинг электрон шаклда хизмат кўрсатиш ҳамда ўз фуқаролари билан мулоқотда бўлиш даражасини, Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (ТИИ) фуқароларнинг электрон ҳукуматда иштирок этишлари учун зарур бўлган инфратузилмаларнинг мавжудлик даражасини, Инсон капиталининг индекси (ИКИ) эса фуқароларнинг электрон ҳукумат хизматларидан фойдаланиш малака ва қобилияти даражасини ўлчашга қаратилган.

Телекоммуникация инфратузилмаси индекси (ТИИ) бешта компонентдан иборат:

- Интернетдан фойдаланувчилар сони – ҳар 100 кишига тўғри келадиган;
- Асосий телефон линиялари сони – ҳар 100 кишига тўғри келадиган;
- Уяли алоқа абонентлари сони – ҳар 100 кишига тўғри келадиган;
- Кенг полосали симсиз уланишлар сони – 100 кишига тўғри келадиган;
- Кенг полосали симли уланишлар сони – 100 кишига тўғри келадиган.

Ҳар бир маълумотлар учун асосий манбаа сифатида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Халқаро телекоммуникация иттифоқи маълумотларидан фойдаланилади.

Инсон капитали индекси (ИКИ) тўртта компонентдан иборат:

- Вояга етганлар саводхонлиги даражаси;
- Бошланғич, ўрта ва юқори даражали мактаб таълимига рўйхатдан ўтганларнинг умумий ялпи сонининг нисбати;
- Таълим олиши мумкин бўлган умумий кутилаётган йиллари;
- Таълим олиши мумкин бўлган ўртача йиллари.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО)нинг маълумотлари асосий манбаа ҳисобланади.

Онлайн хизматлар индекси (ОХИ) онлайн хизмат кўрсатиш сўровномаси асосида олинган маълумотларнинг умумлаштирилган таркибий қиймат йиғиндисига тенг.

2022 йилда Ўзбекистон БМТнинг электрон ҳукуматларни тараққий эттириш даражаси(E-Government Developmet Index) бўйича 193 та давлатлар орасидан 69-ўринни эгаллади. [2]

1-Жадвал

		2016		2018		2020		2022	
		Ўрни	Кўрсаткич	Ўрни	Кўрсаткич	Ўрни	Кўрсаткич	Ўрни	Кўрсаткич
1	E-Government Developmet Index(Электрон ҳукуматни ривожлант ириш индекси)	80	0,5434	81	0,6207	87	0,6665	69	0,7265
2	Online service Index (Онлайн хизматлар индекси)		0,6884		0,7917		0,7824		0,7440

3	Telecommunication Infrastructure Index (Телекоммуникация инфратузил маси индекси)		0,2440		0,3307		0,4736		0,6575
4	Human Capital Index (Инсон капитали индекси)		0,6954		0,7396		0,7434		0,7778

2022 йилда Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси Топ 10 талик мамлакатлар асосан Европа мамлакатлари бўлиб, Корея, Австралия ҳамда Янги Зеландия давлатлари ҳам ўрин олган.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг “Электрон ҳукумат”ни ривожлантириш рейтингининг 2022 йилдаги ҳисоботи бўйича ТОП-10 талик мамлакатлар

2-Жадвал

Мамла кат	ўр ин	л	бал	Мамлака т	ўр ин	л	бал
Дания	1	17	0,97	Исландия	6	07	0,94
Финландия	2	33	0,95	Австралия	7	05	0,94
Корея Республикаси	3	29	0,95	Эстония	8	93	0,93
Янги Зеландия	4	32	0,94	Нидерландия	9	84	0,93
Швеция	5	10	0,94	АҚШ	10	51	0,91

2022 йилда Ўзбекистон БМТнинг электрон ҳукуматларни тараққий эттириш даражаси (E-Government Development Index) бўйича Марказий Осий давлатлар орасида тўтган ўрни.

3-Жадвал

E-Government Development Index

МДХ мамлакатлари рейтинги: Қозоғистон (28-ўрин), Россия (42), Беларус (58), Арманистон (64), Озарбайжон (83), Молдова (72), Қирғизистон (81), Ўзбекистон (69), Тожикистон (129), Туркменистон (137).

Мамлакатимиз Президенти таъкидлаганидек, “Рақамли иқтисодиётсиз мамлакат иқтисодиётининг келажаги йўқ” Рақамлашган давлат, корхона ва фирмалар, уй хўжаликлари ўзаро боғлиқ ва иқтисодий муносабатга киришиш орқали иқтисодий ўсишнинг таъминлашга хизмат қилади. Иқтисодий ўсиш, ўз навбатида, бандлик масаласини ҳал этишга, хизматлар сифатининг яхшиланишига ва пировардида ижтимоий фаровонликнинг таъминланиши ва Ўзбекистоннинг халқаро рейтингларда позициясининг яхшиланиши вужудга келади.[3]

Алоқа корхоналарини статистик маълумотларини таҳлил қилинганида қуйидагича:

Алоқа корхоналарининг алоқа хизматлари таркиби (фоизда) [4]

4-Жадвал

Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Алоқа – жами	100	100	100	100	100	100	100
почта	3,5	3,3	2,4	2,9	2,8	3,1	3,1
симли телефон алоқаси	11,4	14,1	17,3	15,6	15	13,4	12,2
мобил телефон алоқаси	58,8	54,2	49	43	39,2	38,2	37,3
«Интернет» тармоғи	17	21,4	22,9	26	30,2	34,1	35,9
маълумот узатиш тармоғи	6,1	3,9	4,8	8,5	7,9	6,3	6,3
алоқанинг бошқа турлари	0,5	0,4	0,4	0,7	1	0,6	1,1

Иқтисодий жараёнларни рақамлаштириш нафақат бевосита ахборот-коммуникация тармоғини, балки мамлакат хўжалик фаолиятининг барча соҳаларини ҳам қамраб оладиган кенг қамровли тенденцияга айланиб бормоқда. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг

айрим элементлари аллақачон муваффақият билан ишламоқда. Ҳозирги кунда, ҳужжатлар ва коммуникацияларнинг оммавий равишда рақамли воситаларга ўтказилишини ҳисобга олиб, электрон имзога рухсат бериш, давлат билан мулоқот қилиш ҳам электрон платформаларга ўтказилмоқда. Интернет-савдо, рақамли қишлоқ хўжалиги, «ақлли» электр-тармоқ тизимлари, ҳайдовчисиз транспорт, шахсийлаштирилган соғлиқни сақлаш тизими ҳам рақамли иқтисодиёт инқилоби кучли таъсир қилмоқда. Интернет-иқтисодиёт ва рақамли иқтисодиётнинг муҳим жиҳати, хусусан, бизнес юритиш ўзига хос технологияси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 05 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-6079-сон Фармонининг тасдиқланиши ҳам юқорида келтириб ўтилган фикримизни тасдиқлаб беради.

Фармонда мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, электрон ҳукумат тизимини такомиллаштириш, дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларининг маҳаллий бозорини янада ривожлантириш, республиканинг барча ҳудудларида IT-паркларни ташкил этиш, шунингдек, соҳани малакали кадрлар билан таъминлашни кўзда тутувчи 220 дан ортиқ устувор лойиҳаларни амалга ошириш бошланган.

Бундан ташқари, 40 дан ортиқ ахборот тизимлари билан интеграциялашган геопортални ишга тушириш, жамоат транспорти ва коммунал инфратузилмани бошқаришнинг ахборот тизимини яратиш, ижтимоий соҳани рақамлаштириш ва кейинчалик ушбу тажрибани бошқа ҳудудларда жорий қилишни назарда тутувчи «Рақамли Тошкент» комплекс дастури амалга оширилмоқда.[5]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 майдаги “Рақамли хизматлар қамрови ва сифатини ошириш ҳамда соҳа, тармоқ ва ҳудудларни рақамли трансформация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-162-сон қарори билан Аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига рақамли хизматлардан фойдаланиш учун қулай шароитлар яратиш, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, бюрократик тартиботларни қисқартириш, шунингдек, давлат бошқаруви, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларини ҳамда ҳудудларни рақамли трансформация қилиш мақсадида:

а) «Рақамли ҳукумат» ва «Рақамли ҳудуд» дастурлари доирасида 2023-2024 йилларда амалга ошириладиган 300 та устувор лойиҳалар, шу жумладан:

давлат бошқарувини рақамлаштириш бўйича 112 та устувор лойиҳалар рўйхати;

иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларини рақамлаштириш бўйича 51 та устувор лойиҳалар рўйхати;

ҳудудларни рақамли трансформация қилиш бўйича 137 та устувор лойиҳалар рўйхати;

б) 2023 йил якунига қадар Ягона интерактив давлат хизматлари порталида кўрсатилаётган хизматлар сонини 570 тага етказиш доирасида порталда биринчи навбатда жорий этиладиган 95 та хизмат ва сервислар рўйхати;

г) «Рақамли ҳукумат» тизими идоралараро интеграциялашув платформасида рақамли шаклда тақдим этилиши орқали 2023 йил 1 декабрдан бошлаб аҳоли ва

тадбиркорлик субъектларидан талаб қилиш бекор қилинадиган 47 турдаги маълумотлар рўйхати;

д) аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига хизматлардан фойдаланиш ҳолати бўйича юбориладиган эслатма ва хабарномалар рўйхати тасдиқланган. [6]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги “2022-2023 йилларда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-357-сон қарори билан:

○ аҳоли яшаш масканларини кенг полосали мобил алоқа тармоғи билан қамраб олиш даражасини 98 фоизга, халқаро аҳамиятга эга автомобиль йўллари бўйлаб юқори тезликдаги мобил интернет қамровини 60 фоизга етказиш;

○ 40 минг км оптик толали алоқа линияларини қуриш ҳамда қўшимча 800 минг хонадонни юқори тезликдаги интернетга улаш имкониятини яратиш орқали оптик толали алоқа қамровини 80 фоизга етказиш;

○ электрон давлат хизматлари кўрсатилишига хусусий секторни жалб қилиш орқали фойдаланувчилар сонини 2 баробар ошириб, 4 миллионга етказиш тасдиқланган. [7]

Мамлакатимизда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан мамлакатларнинг миллий электрон ҳукумат тизимининг ривожланганлик даражасини яхшилаш мақсадида, телекоммуникация инфратузилмалари, онлайн хизматлар кўрсаткичларини кечкин ошириш чоралари кўрилиши лозим.

Қуйидаги таклифлар берилади:

➤ аҳоли, тадбиркорлик субъектлари ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ўртасидаги муносабатларни имкон қадар тезроқ рақамлаштириш, шунингдек, рақамли хизматлар ва сервислардан фойдаланиш учун қулай шароитлар яратиш;

➤ Ахборот технологияларини жорий этиш ва кўрсатилаётган электрон хизматлар сифати устидан самарали рақамли назоратни йўлга қўйиш;

➤ рақамли технологиялар бўйича аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш ҳамда кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш;

➤ тақдим этилаётган хизматлар ҳажмини ошириш, резервлаш, тизимларнинг ишончлилигини таъминлаш, шунингдек, аҳоли пунктлари ва ижтимоий объектларни кенг полосали хизматлардан фойдаланиш имконияти билан таъминлаш учун маълумотлар узатиш тармоғини кенгайтириш;

➤ давлат идоралари фаолиятини тўлиқ рақамлаштиришни кўзда тутувчи «Рақамли ҳукумат» тизимига ўтиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. <https://lex.uz/search/all?actnum=4947&lang=3>;
2. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>;
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 22 сентябрь куни тармоқ ва ҳудудларда рақамли иқтисодиёт ҳамда электрон ҳукуматни жорий қилиш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишида сўзлаган маърузаси. “Халқ сўзи” газетаси. 2020 йил 23 сентябрь, № 201 (7703);
4. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги расмий сайти;

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 05 октябрдаги ““Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-6079-сон Фармони. <https://lex.uz/search/all?actnum=6079&lang=3>;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 майдаги “Рақамли хизматлар камрови ва сифатини ошириш ҳамда соҳа, тармоқ ва ҳудудларни рақамли трансформация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-162-сон қарори <https://lex.uz/search/all?actnum=162&lang=3>;
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги “2022-2023 йилларда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-357-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6166539>.